

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

GIDRAVLIK QARSHILIK VA NAPORNING YO’QOTILISHIGA OID MASALALAR VA ULARNING YECHIMI

Abduxamidov Sardor Kaxarboyevich

M.T. O’rozboyev nomidagi Mexanika va

inshootlar mustaxkamligi instituti stajor tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada gidravlik qarshilik va naporning yo’qotilishiga oid masalalar Darsi-Veysbax formulasiga ko’ra hisoblandi va ularning yechimi olindi.*

Kalit so’zlar: *gidravlik qarshilik, Darsi-Veysbax, quvur diametri, laminar oqim, napor.*

Umumiy holda quvurlarda naporning yo’qotilishi Darsi-Veysbax formulasiga ko’ra hisoblanadi $h_\ell = \lambda \frac{\ell}{d} \frac{V^2}{2g}$, bu yerda V - o’rtacha tezlik, λ - qarshilik koeffitsiyenti (Darsi); d - quvur diametri.

Laminar tarzdagi harakat ($Re < 2320$) bo’lganda Darsi koeffitsiyenti λ ushbu formula bilan aniqlanadi (doira bo’lganda) $\lambda = \frac{64}{Re}$. Bundan $h_\ell = \frac{32\gamma}{gd^2} V\ell\Psi$, bu yerda

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

$\Psi = 1 + \frac{d \cdot \text{Re}}{400\ell}$ - miqdor quvur chekli uzunlikda bo'lgan holda va unga suyuqlik oqib kirayotganidagi naporning yo'qotilishi hisobga olingan hol.

$$h_m = \frac{32\gamma V}{gd} \ell \cdot \frac{d}{400\ell} \cdot \text{Re} = h_m = \frac{32\gamma V}{g \cdot d \cdot 400} \cdot \frac{V \cdot d}{\gamma} = h_m = \frac{0.36V^2}{2g} = \frac{0.08V^2}{g} \approx 0.0083V^2;$$

$$h_m = 0.008 \frac{V^2}{2g}.$$

$\ell > 0.05 \text{Re} \cdot d$ bo'lganda quvurga kirish qismidagi yo'qotishni hisobga olmasa ham bo'ladi va $\Psi = 1$ bo'ladi.

Turbulent oqimda 3 ta hisoblash rejimi bo'ladi:

1. Hidravlik silliq quvur: $\text{Re} \in 2320 \div 10 \frac{d}{\Delta}$.

2. O'tish sohasi: $\text{Re}(10 \div 500) \frac{d}{\Delta}$.

3. Hidravlik g'adir-budir soha (kvadratik qarshlik sohasi) $\text{Re} > 500 \frac{d}{\Delta}$.

I. Hidravlik silliq quvurlarda: $\lambda = \frac{0.3164}{\sqrt[4]{\text{Re}}}$. Agar quvur polietilindan bo'lsa Shevelev

F.A formulasi: $\lambda = \frac{0.0134}{[V \cdot d]^{0.226}}$

II. O'tish sohasida: Al'tshul formulasi $\lambda = 0.11 \left[\frac{\Delta}{d} + \frac{68}{\text{Re}} \right]^{0.25}$. Suvli quvurlar uchun:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

$$\text{Shevelev formulasi, } \lambda = \frac{m}{D^n} \left(1 + \frac{f}{v}\right)^n$$

Gidravlik g'adir-budir quvurlar (kvadratik qarshilik uchun) Darsi koeffisienti λ .

a) Shifrinson B.L formulasi: $\lambda = 0.11 \left(\frac{\Delta}{d}\right)^{0.25}$.

b) Prandtl' formulasi $\lambda = 0.25 \left[\lg \frac{3.7d}{\Delta} \right]^{-2}$.

c) Shevelev F.A formulasi: $\lambda = m_1 d^{-n}$.

Mahalliy naporni yo'qotish. Mahalliy naporni yo'qotish uchun $h_m = \frac{v^2}{2g}$; ζ_M - mahalliy qarshilik koeffisiyenti.

Asta-sekin burilish. a) $R_{II} = 1.5d$ $\zeta_{\kappa\theta} = 0.45 \frac{\varphi}{90^\circ}$ $B = 180$,

b) $R_{II} = 2.5d$ $\zeta_{\kappa\theta} = 0.42 \frac{4}{90^\circ}$ $B = 180$.

Quvur keskin kamayganda $\zeta_{e.p} = \alpha_1 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} - 1\right)^2$; ω_1, ω_2 - quvur ko'ndalang kesim yuzasi; α_1 - kinetik energiyani kengayish koeffisiyenti; Al'tshul formulasi $\alpha = 1 + 2.65\lambda$; $\zeta = \zeta_{\kappa\theta} + \frac{B}{\text{Re}}$ - Re soni kichik bo'lganda quvurdan chiqishdagi mahalliy qarshilik koeffisiyenti.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

1-masala. Ko’ndalang kesimi doira bo’lgan, tirik kesimi $\omega = 2 \cdot 83 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$, suyuqlik sarfi $Q = 30 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{c} = 30 \text{ cm}^2/\text{c}$, quvur uzunligi $l = 10 \text{ m}$ bo’lsa hamda harorat 10^0 C bo’lgan suvning naporli oqim uchun naporining yo’qolishini hisoblang.

Yechish: Avvalo quvurdagi suyuqlik harorati oqim tarzini aniqlaymiz. Quvur diametri $d = \sqrt{\frac{4\omega}{\pi}} = 0.0256 \text{ m} = 2.56 \text{ cm}$. O’rtacha tezlik esa $V = \frac{Q}{\omega} = 0.10 = 10 \text{ cm}/\text{cek}$.

Suvning dinamik qovushoqlik koeffitsiyenti $\gamma = 0.0131 \text{ cm}^2/\text{c}$ bo’lganidan oqim uchun Reynolds sonini hisoblaymiz: $Re = \frac{vd}{\nu} = 1954.2 < R_{exp} = 2320$. Demak, quvurdagi suvning harakat tarzi laminar bo’lar ekan. Endi Darsi koeffitsiyentini $\lambda = \frac{64}{Re}$ tenglikdan aniqlaymiz. $\lambda = \frac{64}{Re} = \frac{64}{1954} = 0.03275$. Endi naporning yo’qotilishini aniqlaymiz: $h = \lambda \cdot \frac{\ell v^2}{d g} = 0.03275 \cdot \frac{200}{0.0256} \cdot \frac{0.106^2}{19.62} = 0.12966 \text{ m}$.

2-masala. Quvurda suyuqlik naporli oqimda bo’lib, quvur diametri $d = 0.2 \text{ m}$, Reynolds soni $Re = 2 \cdot 10^5$ hamda Darsi koeffitsiyenti $\lambda = 0.03 \text{ m}$ bo’lsa, quvurdagi qovushoq suyuqlik qatlamini hisoblash.

Yechish. Oqim turbulent tarzda harakatda, qovushoq suyuqlik qatlamining qalinligi quyidagi formula bilan topiladi:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

$$\delta_g = \frac{30d}{\text{Re} \cdot \sqrt{\lambda}} = \frac{30 \cdot 0.2}{2 \cdot 10^5 \cdot \sqrt{0.03_M}} = \frac{6}{2 \cdot 10^5 \cdot 0.173} = \frac{30 \cdot 0.1}{10^4 \cdot 0.173} = \frac{3 \cdot 0.578}{10^3} = 0.0001734_M = 0.01734_{cM} = 0.1734_{mM}$$

$$\delta_g = 0.1734_{mM}.$$

3-masala. Suyuqlik diametri 0.4_M bo'lgan quvurda suv naporli tekis harakatda bo'lib, o'rtacha tezligi $v = 0.3 \frac{M}{c}$, harorati $12^{\circ}C$ bo'lsin. Agar quvur uzunligi 1 km, quvur sirti bir tekis joylashgan g'adir-budir bo'lib, balandligi $\Delta = 1_{mM}$ bo'lsa, bu quvurdagi naporning yo'qotilishini aniqlang.

Yechish: Bu $12^{\circ}C$ haroratdagi suvning qovushoqlik dinamik koeffitsiyenti $\gamma = 0.0124_{cM^2/c}$ ga teng. Oqim tarzini aniqlaymiz:

$$\text{Re} = \frac{vd}{\gamma} = \frac{30 \cdot 40}{0.0124} = \frac{1200}{0.0124} = \frac{1.2 \cdot 10^3 \cdot 10^2}{1.24} = \frac{1.2}{1.24} 10^5 = 0.9677 \cdot 10^5 > 2320;$$

oqim turbulent tarzda harakatda bo'lar ekan. Gidravlik silliq quvurlar uchun Reynolds soni

$$\text{Re} = 27 \cdot \left(\frac{400}{941.096} \right)^{\frac{8}{7}} = 27 \cdot \left(\frac{400}{1} \right)^{\frac{8}{7}} = 27 \cdot (800)^{1.1428} = 27 \cdot 2078.027 = 25409.6 < 25440$$

bo'lgani bu gidravlik silliq sohaga mos keladi. Bu hol uchun qarshilik koeffitsiyentini Blazius formulasidan aniqlaymiz:

$$\lambda_c = \frac{0.3164}{\sqrt[4]{\text{Re}}} = \frac{0.3164}{\sqrt[4]{25409.6}} = \frac{0.3164}{12.6255} = 0.02507; \quad \lambda_c = 0.02507.$$

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Endi quvur uzunligi bo'yicha (gidravlik silliq quvur uchun) naporning

yo'qotilishini topamiz: $h_{y3} = \lambda \cdot \frac{\ell}{d} \frac{v^2}{2g} = 0.02507 \cdot \frac{(0.3)^2}{2 \cdot 9.8}$;

$$h_{\text{ot}} = \lambda \cdot \frac{1000}{0.4} \cdot \frac{(0.3)^2}{2 \cdot 9.8} = 0.02507 \cdot 2500 \cdot \frac{0.09}{19.6} = 0.02507 \cdot 10 \cdot \frac{25 \cdot 0.9}{19.6} = 0.02507 \cdot 10 \cdot 1.13636 = 0.2507 \cdot 1.13636 = 0.288985 \text{ m}$$

Endi quvurdagi oqim qaysi qarshilik sohasida mos kelishini aniqlaymiz, quvur gidravlik silliq bo'lgani uchun qovushoq suyuqlik qatlamini aniqlaymiz:

$$\delta_e = \frac{30 \cdot d}{\text{Re} \sqrt{\lambda}} = \frac{30 \cdot 0.4}{25409.6 \sqrt{0.02507}} = \frac{0.12}{2540960.158335} = \frac{0.12}{40.23} = \frac{0.12 \cdot 10^{-2}}{0.4023} = 0.497 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 0.497 \text{ cm} = 4.97 \text{ mm}$$

$\delta_e > \Delta$ chunki $4.97 \text{ mm} > 0.1 \text{ mm}$ demak, gidravlik silliq quvur hisoblanadi. To'liq naporni to'liq yo'qotilish 10% qo'shimcha qo'shamiz $h_T = 1.1 h_{y3} = 0.31788 = 0.318 \text{ m}$ bo'lar ekan 1km uzunlikdagi quvur 0.318m ga teng bo'lgan naporni yo'qotar ekan.

4-masala. Diametri 0.5m bo'lgan 1km uzunlikdagi quvurda suv naporli tekis harakat qiladi, harorati 10^0 C oqimning sarfi $1 \text{ m}^3 / \text{c}$ bo'lsin. Quvur devori po'latdan yasalgan undan uzoq vaqt foydalanilgan bo'lsin uning g'adir-budirligi $\Delta = 1 \text{ mm}$ bo'lsin. Quvurdagi naporni uzunlik bo'yicha yo'qotilishini hisoblang.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Yechish. Suvning dinamik qovushoqlik koeffitsiyenti $\gamma = 0.0131 \text{cm}^2/c$ ga teng.

O'rtacha tezlik $V = \frac{Q}{\omega} = \frac{1}{\pi \cdot (0.5)^2} = \frac{4}{\pi} = \frac{4}{3.14} = 1.27388 \text{m/cek}$. Reynolds sonini

aniqlaymiz:

$$Re = \frac{vd}{\gamma} = \frac{127.388 \text{cm/cek} \cdot 50 \text{cm}}{0.0131 \text{cm}^2/\text{cek}} = \frac{127.388 \cdot 100}{0.0262} = \frac{10^4 \cdot 1.27388}{2.62 \cdot 10^{-2}} = \frac{1.27388}{2.62} 10^6 =$$

$$Re = 0.4862 \cdot 10^6$$

oqim turbulent ekan. Bu oqim asosan kvadratik qarshilik soxasiga mos keladi

$$Re_{\text{kg}} = 22.3 \frac{C \cdot d}{\Delta} = 22.3 \cdot C \cdot \frac{0.5 \text{m}}{0.001} = \frac{5 \cdot 10^{-1} \cdot 10^3}{0.001} 22.3 \cdot C = 5 \cdot 22.3 \cdot 10^2 \cdot C = 111.5 \cdot C 10^2;$$

$$\text{Manning formulasiga ko'ra, } C = \frac{1}{n} \sqrt[6]{R} = \frac{1}{0.014} \sqrt[6]{0.125} = \frac{10^2}{1.4} \cdot 0.707116$$

$$c = 10 \cdot 0.50508 = 50.508, Re_{\text{kg}} = 0,1115 \cdot 50,508 \cdot 10^5 = 5,6316 \cdot 10^5$$

$Re = 0.4862 \cdot 10^6 > Re_{\text{kg}} = 5.6316 \cdot 10^5$ -demak kvadratik qarshilik sohasiga to'g'ri

$$\text{keladi. } h_{y3} = \lambda \frac{\ell}{n} \cdot \frac{v^2}{2g}; \lambda = \frac{8g}{c^2} = \frac{8 \cdot 9.8}{(50.508)^2} = \frac{78.4 \cdot 4}{(101.016)^2} = \frac{0.5488 \cdot 10^3}{(1.01016)^2 \cdot 10^4}$$

$$\lambda = \frac{0.5488 \cdot 10^{-1}}{1.0204} = 0.5378210^{-1} = 0.053782$$

$$h_{y3} = 0.053782 \cdot \frac{1000}{0.5} \cdot \frac{(1.27388)^2}{2 \cdot 9.81} = \frac{53.782 \cdot 2}{19.6} = \frac{107/565}{19.6} = 5.48804 \text{m}$$

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Shunday qilib quvurning 1km uzoqlikdagi naporni yo'qotilishi

$h_{y3} = 5.48804$ Naporini to'la yo'qotilishi quyidagicha aniqlanadi.

$$h_r = 1.05 \cdot h_{y3} = 5.7624v$$

5-Masala. Po'lat quvur diametri $0.5m$ bo'lib, g'adir-budirligi $\Delta = 1mm$ bo'lib unda suv 10^0C da $v = 0.3m/c$ tezlikda harakatda bo'lsa Darsi ko'effitsiyentini aniqlang.

Yechish: 10^0C bo'lgani uchun suvning qovushoqlik dinamik ko'effitsiyenti $\gamma = 0.0131cm^2/c$ bo'ladi. Reenol'ds soni

$$Re = \frac{v \cdot d}{\gamma} = \frac{30 \cdot 50}{0.0131} = \frac{1500}{1.31} 10^2 = \frac{1.5}{1.31} = 1.14504 \cdot 10^5 \text{ oqim turbulent. Darsi ko'effitsiyentini}$$

Al'tshul' formulasiga ko'ra aniqlaymiz.

$$\lambda = 0.11 \left(\frac{\Delta}{d} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \left[\frac{0.001}{0.5} + \frac{68}{1.145 \cdot 10^5} \right]^{0.25} = 0.11 \left[0.002 + \frac{0.65 \cdot 10^{-5}}{1.145} \right]^{0.25} =$$

$$= 0.11 [0.002 + 0.567 \cdot 10^{-3}] = 0.11 [0.002 + 0.000567]^2 = 0.11 [0.002567]^{1/4} =$$
$$= 0.11 \cdot 0.22508 = 0.02476$$

$$\lambda = 0.02476, \lambda \approx 0.025, \text{ xatolik } 0.96\% \text{ ga teng. } \underline{\underline{\text{Javob: } \lambda = 0.02476}}$$

6-Masala. Po'latdan yasalgan quvur diametri $d = 0.6m$, devorini qalinligi $\ell = 7mm$, uzunligi $L = 1200mm$, bosli $p_0 = 2.5MPa$ bo'lib unda oqayotgan chuchuk

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

suv o'rtacha tezligi (zarbatacha) $V_0 = 2 \text{ m/c}$ bo'lsin. Yopilg'ich to'satdan yopilganda paydo bo'ladigan gidravlik zarba bosim oshgandagi to'liqini s ni aniqlang. Quvurning $x = 0$ va $x = 0.2L$ kesmlaridagi bosimni o'zgarishi grafigini quring.

Yechish. Bosim oshish to'liqini tarqalish tezligi (2.5.9) tenglikdan foydalanib hisoblanadi: $c = \frac{1425}{\sqrt{1 + \frac{D}{e} \cdot \frac{E_0}{E}}} \text{ m/c}$, suv-po'lat bo'lgani uchun $\frac{E_0}{E} = 0.01$ ga

teng, $c = \frac{1425}{\sqrt{1 + \frac{600 \cdot 0.01}{7}}} = 1045.7 \text{ m/c}$. Bosimni oshishi Δp (2.5.2) tenglikdan

aniqlanadi: $\Delta p = cv_0 \rho = 1045.7 \cdot 2 \cdot 1000 = 209.40 \text{ Pa} = 2.09 \text{ MPa}$ gidravlik zarba fazosini

vaqti $\tau_0 = \frac{2l}{c} = \frac{2400}{1045} = 2.225 \text{ sek}$. Gidravlik zarba davri $\tau = 2\tau_0 = 4.59 \text{ sek}$ bosimni $x = 0$

va $x = 0.3L$ kesimlardagi o'zgarishi bo'ladi.

Ushbu ishni bajarish jarayonida quyidagi natijalarga erishildi:

- amaliy va uslubiy ahamiyatga ega bo'lgan gidravlik hisob ketma-ketligi yaratildi;
- suyuqlik oqimida gidravlik silliq va g'adir-budir quvur, kanal va o'zanlarda tekis va notekis ilgarilanma harakat tushunchalari o'rganildi;
- suyuqlik oqimida gidravlik silliq va g'adir-budir quvur, kanal va o'zanlarda tekis va notekis ilgarilanma harakatda naporning yo'qolishi, gidravlik qarshilik, oqimdagi mahalliy napor, oqim sarfi tadqiq qilindi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

- suyuqlik oqimida gidravlik silliq va g'adir-budir quvur, kanal va o'zanlarda notekis ilgariylanma harakatga oid bir qator masalalar yechildi;
- Gidravlikaga oid amaliy masalalarni yechishda quyidagilarga e'tibor berish talab qilinadi:
 - hisob algoritmi yaratgunga qadar masalaga kiruvchi barcha tenglama va ifodalarni o'lchamsiz holga keltirish va keyingi hisoblashlarda ana shu tenglama va ifodalardan foydalanish;
 - foydalanilayotgan gidravlik hisob ketma-ketligiga qat'iy e'tiborni qaratish.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Башта Т. М. ва др. Гидравлика, гидравлические машины ва гидравлические приводы. – Машиностроение, 1982. – 423 с.
2. Болшаков В.А., Константинов Ю.М. и др. Сборник задач по гидравлике. - Киев: Вища школа, 1979.
3. Киселев П.Г. «Гидравлика и основы механика жидкости». - М.: Энергия, 1980.
4. Хамидов А.А., Исанов Ш.Р. «Гидравлика» I ва II-қисмлар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ЎзМУ нашри, 2003.
5. Хамидов А.А., Исанов Ш.Р. «Гидравлика». Маърузалар матни. – Тошкент: ЎзМУ нашри, 2000.
6. Чугаев Р.Р. «Гидравлика». – М.: Энергия, 1982.
7. Штеренлихт Д.В. «Гидравлика». Учебник для ВУЗов кн.1 и кн.2. - М.: Энергоатомиздат, 1991.
8. <http://www.edu.uz> – ta’lim sayti.
9. <http://www.ziyonet.uz> - adabiyotlarning elektron variantlari